

ETNOMADANIYAT PEDAGOGIK FAOLIYATNING MUHIM
KOMPONENTI

Andijon davlat universiteti tayanch doktoronti
Isomiddinov Asliddin Baxridin o'gli

Anatatsiya: *ushbu maqolada pedagogik faoliyatni muhim komponenti bo'lmish etnomadaniyat tushunchasini va uning asosini tashkil qiluvchi muhim tarkibiy qismlarni birma-bir izohlab berdik. Har qanday pedagog eng avvalo manashu tushunchalarni anglab yetgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilsa samarali natijaga erishish mumkinligini nazariy jihatdan yoritib berishga harakat qildik.*

Kalit so'zlar: *etnomadaniyat, etnomadaniy faoliyat, etnomadaniy tushuncha, etnomadaniy bilim, ijtimoiy-xulq atvor, milliy bayramlar, milliy qadriyat, milliy madaniyat, xalq o'yinlari, xalq qo'shiqlari.*

ЭТНОКУЛЬТУРА – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Базовая программа докторантуры
Андижанского государственного университета
Исомиддинов Аслиддин Бахридин угли

Аннотация: *в данной статье мы последовательно разъяснили понятие этнокультуры, являющейся важной составляющей педагогической деятельности, и важные компоненты, составляющие ее основу. Мы попытались теоретически объяснить, что любой педагог может добиться эффективного результата, если он понимает и организует образовательный процесс, в первую очередь, эти понятия.*

Ключевые слова: *этнокультура, этнокультурная деятельность, этнокультурное понимание, этнокультурные знания, социальное поведение,*

*национальные праздники, национальная ценность, национальная культура,
народные игры, народные песни.*

**ETHNO-CULTURE IS AN IMPORTANT COMPONENT OF
PEDAGOGICAL ACTIVITY**

Basic Doktorante of Andijan State University

Isomiddinov Asliddin Baxridin o'g'li

Anotation: *in this article, we explained one by one the concept of ethnoculture, which is an important component of pedagogical activity, and the important components that form its basis. We have tried to explain theoretically that any pedagogue can achieve an effective result if he organizes the educational process by understanding these concepts first of all.*

Keywords: ethnoculture, ethnocultural activity, ethnocultural understanding, ethnocultural knowledge, social behavior, national holidays, national value, national culture, folk games, folk songs.

Mamlakatimizda ta'lim sohasidagi tub islohotlar talabalardan yuqori kasbiy bilim va madaniyatga ega bo'lishni taqozo etmoqdaki, bu borada oliy ta'lim jarayoni alohida ahamiyatga egadir.

Jumladan "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"¹da belgilab berilgan ustuvor vazifalarni amalga oshirish oliy ta'lim mazmunini yanada takomillashtiradi. Binobarin "inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish; mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish; milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish

¹ Mirziyoyev Sh. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.T.: 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son

sur'atlarini ta'minlash; adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish; ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish; milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish; mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish" kabilar keltirilgan. Belgilangan vazifalar talabalarda millatni sevish, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik hissini tarbiyalaydi. Buning uchun ularda etnomadaniyatni shakllantirish lozim.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish [konsepsiyasi](#)da "oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash va takomillashtirish bo'yicha xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish asosida ularni respublika oliy ta'lim muassasalari sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi"² belgilab qo'yilgan.

Tezkor rivojlanayotgan davrda ta'limga xorijiy tajribalarni tatbiq etish pedagog va murabbiylar oldiga ulkan vazifalarni yuklaydi, ya'ni ulardan axloqiy-ma'naviy jihatdan yetuk, ijtimoiy faol, ijodiy faoliyatga moyil yangicha kasbiy dunyoqarash, shu bilan birga, o'zgarib borayotgan zamon talablariga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishlari talab etiladi.

Demak, oliy ta'limda faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchi ta'lim-tarbiya berishning eng samarali yo'llarini tanlay olish mahoratiga ega bo'lish talab etiladi. O'quv-tarbiya jarayonida talabalarda nafaqat kasbiy kompetensiya, xulq-atvor me'yorlari, balki milliylik va umuminsoniylikning barcha olijanob fazilati bo'lgan etnokompetensiyani shakllantirishni taqozo etadi. Ushbu jarayonda talabalarning intellektual va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, milliy qadriyatlarga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiyani tashkil etish, o'zlashtirilgan etnik tushuncha, bilim, ko'nikma va malakalarni tahlil qilish, shu bilan birga, pedagogik faoliyatida duch keladigan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tajribaga ega bo'lishlarini ta'minlash zarur.

² Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish [konsepsiyasi](#). T.: 2019 yil 8 oktyabr. PF-5847-son farmon.

Etnomadaniyat tushunchasi-murakkab individual-kasbiy ta'lim bo'lib, o'z ichiga kabi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma, malaka, etnomadaniy qadriyat va xulq-atvor me'yorlarini qamrab oladi. Etnomadaniyat biror xalqning kelib chiqishi, uning madaniyati, turmush tarzi, ma'naviy-ma'rifiy xususiyatlarini tarixiy jarayonlarda ravnaq topib, hozirgi kunimizgacha rivojlanib kelayotgan ma'naviy hamda madaniy merosni asrab avaylashdir. O'z millatiga taalluqli fazilatlar va uning madaniyatini o'rganish etnomadaniy kompetensiyani tarkib toptiradi. O'z-o'zini anglashga yo'naltirish har bir talabaning tarbiyalashning bir turi bo'lib, yuqori hayotiy tajribalarni egallashlarida muhim sanaladi.

Adabiyotlar va ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida "etnomadaniy kompetensiya" va "etnomadaniy kompetentlik" tushunchalarini izohlamoqchimiz. Etnomadaniy kompetensiyada bo'lajak pedagoglarning shaxsiy sifatleri majmui bo'lib, yuqori kasbiy mahorat, bilim, ko'nikma va malaka, millatning madaniy merosi va vositalari haqidagi ma'lumotlarni o'zlashtirishi zarur. Shuningdek, talabalar millatga xos an'ana va tajribalarni bir avlodan keyingi avlodga yetkazish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bo'lajak pedagog-psixologlarga mazkur kompetensiyani o'zlashtirishi uchun falsafiy, madaniy, psixologik, etnologik va tarixiy manbalardan imliy-amaliy ma'lumotlar berilishi muhim.

Etnokompetentlik esa, murakkab individual tushuncha bo'lib, o'z ichiga nazariy va amaliy tayyorgarlikni qamrab olib, talabalarni kelgusi pedagogik faoliyatida ko'p millatli jamiyatimizning o'ziga xos qirralarini anglash va ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llashga oid kasbiy kompetensiyaning muhim komponentlaridan biri deyish mumkin.

Talabalarda etnomadaniy faoliyat o'zining ichki potensiali, bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarini hayotiy jabhalarda tatbiq etish, o'z faoliyatini ijtimoiy-madaniy ahamiyati va shaxsiy ma'sulligini anglashi va uni muntazam ravishda takomillashtirishni taqozo qiladi

Rus olimasi G.M. Koroleva talabalarda etnomadaniy kompetensiyaning komponentlarini quyidagi turlarga ajratgan:

etnomadaniy faoliyatni shaxsiy qarashlar va insonparvarlik asosida tashkil etish; tub aholini etnomadaniy jihatdan rivojlanganligini anglash va tizimli ravishda etnomadaniy faoliyatni rejalashtirish;

ilg'or tajribalarni integratsiyalash ko'nikmasiga ega bo'lish, etnomadaniy faoliyatni jahon tajribalariga moslashtira olish qobiliyati, innovatsion tajribalarni qo'llash, umumlashtirish va boshqalarga ulashish;

etnomadaniyatni kreativlik asosida rivojlantirish bunda maqsad, mazmun va zamonaviy texnologiyalarni aniqlab olish;

refleksiya ya'ni anglash, fikrlash va shaxsiy hatti-harakatlarini nazorat qilishi;³

Etnomadaniy kompetensiyaning mazmuni o'zaro bog'liq bo'lgan uchta asosiy xususiyatni tashkil qiladi ya'ni: umumiy; xususiy; individual

1-rasm. Etnomadaniy kompetensiyaning uch xususiyati

Etnomadaniyat talabalarni milliy o'zlikni anglash jarayonini tashkil etuvchi komponentlar bilan shakllanadi.

2-rasm. Etnomadaniy kompetensiyani shakllantirish komponentlari

Milliy madaniyat- tarixiy taraqqiyotning ma'lum bosqichlarida milliy va etnik rivojlanishdagi sifatiy o'ziga xoslikda o'z ifodasini topadi. Madaniyat kishilarning ongi, xulqi va faoliyatining ma'lum sohalaridagi xususiyatini namoyon etishidir.

Xalq qo'shiqlari- millat, elat va xalqni ichki dunyosini o'zida aks ettirgan xalqlar tomonidan og'izdan- og'izga o'tgan va avlodlargacha yetib kelgan ijodiy asar hisoblanadi.

Qadriyat deyilganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan va shu tufayli ular tomonidan baholanib, qadrlanadigan tabiat va jamiyat ne'matlari hodisalari majmuini tushuniladi.

Milliy qadriyat - millat uchun muhim va jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan jihat va xususiyatlar. O'z milliy qadriyati bo'lmagan millat yoki elat yo'q. Millatning tanazzuli-milliy qadriyatlarning tanazzulidir. Milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, kelajagi, uni tashkil etgan avlodlar, ijtimoiy qatlamlar, milliy ong, til, ma'naviyat hamda madaniyat bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlar tabiatiga ko'ra, tor doirada to'xtab qolmaydi, balki ravnaq topib, turmush jarayonida yangilanib, boshqa xalqlar qadriyatlarining yutuqlari bilan boyib boradi. Ayonki, har bir el, elat, urug' yoki xalqning urf-odatlarida o'ziga xoslik bo'ladi. O'ziga xos qadriyatlarni boshqa joyda, boshqacha tarzda yashayotgan kishilarning

tarozisi bilan o'lchash yoki bu masalada boshqalarning hakam bo'lishi maqsadga muvofiq emas.

Etnomadaniy tushuncha-millat va elatlarning o'ziga xos xususiyatlari ya'ni uning madaniyati, turmush tarzi, ma'naviy va madaniy merosini asrash va qadrlashdir.

Etnomadaniy bilim- har bir millatning kelib chiqish tarixi va taraqqiyoti, tarixiy jarayonlarda ravnaq topib, hozirgi kungacha rivojlanib kelayotgan jarayonlardan xabardor bo'lish.

Ijtimoiy xulq-atvor-talabalarning jamiyat va ijtimoiy qatlamdagi hatti-harakati, odob-axloq me'yorlariga rioya qilishi bilan tavsiflanadi.

Xalq o'yinlari- taraqqiyotning barcha bosqichlarida o'z davri odamlarining xayoti, turmush tarzi, mehnat sharoiti, millati, dini va boshqa o'ziga xos belgilarini o'zida mujassam etib kelgan va talabalarda chaqqonlik, chidamlilik, ijodiy topag'onlik, g'ayratlilik, kuchlilik sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan jarayon.

Milliy bayramlar-muayan maqsad atrofida barcha fuqarolarni birlashtiradigan ijtimoiy-siyosiy tadbirlar.

Yuqorida keltirilgan etnomadaniy kompetentlar o'zaro bog'liq bo'lib, talaba shaxsi faoliyatini tartibga soladi. Mana shunday tarzda etnomadaniy kompetentlikni tizimli, shaxsiy va integral ta'lim deb ta'riflash mumkin. Etnomadaniy kompetensiya talaba shaxsining integratsion sifati bo'lib, o'z xalqining milliy madaniyatini o'zlashtirgan va uning qadriyatlarini namoyon etishga tayyorlik bilan ifodalanadi.

Shunday ekan, etnomadaniy tasavvurlarni shakllantirish bolalik davridan o'ziga qadrli bo'lgan milliy elementlar bilan tanishtirishdan boshlanadi, keyin esa o'z madaniyatini anglaydi. Avvalo yoshlikda ota-onalar tomonidan etnomadaniy tushunchalar haqida ma'lumot berish, so'ngra millatlararo totuvlik g'oyasini singdirish maqsadga muvofiq. Etnomadaniy kompetensiya talabalarni o'zaro bir-birini tushunish va o'zaro muloqot hayotiy bilim va tajribalarni o'zlashtirishi bilan shakllana boshlaydi.

Yuqoridagi berilgan ma'lumotlarni barcha bo'lajak yosh pedagoglar ham nazariy ham amaliy jihatdan o'zlarini kasbiy faoliyatlarida qo'lasalar o'ylaymizki foydadan holi bo'lmaydi.

Zero ertangi kunning egalari bo'lmish yosh avlodni etmadanyatimiz bulog'i sarchashmalari bilan chanqog'ini qondirsakgina ularning ongi-shuurida o'z vataniga oilasiga va millatiga bo'lgan g'ururni shaklantira olamiz. Bu esa o'z navbatida vatan taqdiri bilan har bir talaba yoshlarni qiziqishi, uni asrab avaylashga bo'lgan mehrini har tomonlama rivojlantirishi etnomadaniyatimizga bo'lgan xurmat etiborini yanada yuksaltirishini natijasini ijtimoiy hayotda ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi yangi tahriri 01.05.2023 <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // O'RQ-637-son
3. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish [konsepsiyasi](#). T.: 2019 yil 8 oktyabr. PF-5847-son farmon.
4. Жўраева Н.О. Этномаданият ва миллий ғоя муштараклиги. Услубий кўлланма. Бухоро.:2018- 64 б.
5. Королева Г.М. Развитие этнокультурной компетентности педагогов в современной социокультурной среде.// Фундаментальные исследования. 2011. - № 8. С.12-17
6. Поштарева Т.В. Теория и практика формирования этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде: Монография. Ставрополь.- 2006-180 с
7. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, Т.: 2015.-Б 160. 8

Internet saytlari.

www.Lex.uz

www.tdpu.uz

www.Pedagog.uz

www.uzedu.uz

www.Ziyonet.uz

www.Ilm.uz